

Aprel, 2026-yil

**HAYVONOT YOKI O'SIMLIK DUNYOSIDAN FOYDALANISH TARTIBINI BUZISH
JINOYATINING JINOYAT-HUQUQIY MOHIYATI**

Abdurasulova Marjona Shuhratjon qizi

Farg'ona yuridik texnikumi

“Yuridik xizmat” yo‘nalishi 2-bosqich 42-24-guruh o‘quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19475616>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 202-moddasida nazarda tutilgan hayvonot va o'simlik dunyosi obyektlaridan foydalanish tartibini buzish bilan bog'liq jinoyatlarning jinoyat-huquqiy tavsifi ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Jinoyatning obyekt, predmeti, obyektiv va subyektiv tomonlari, shuningdek subyekt belgilari kompleks ravishda o'rganilgan. Shu bilan birga, mazkur turdagi jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy asoslangan holda bayon etilgan. Tadqiqot natijalari asosida ekologik jinoyatlarga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ekologik jinoyatlar, hayvonot dunyosi, o'simlik dunyosi, jinoyat tarkibi, kvalifikatsiya, jinoyat obyekt, ekologik xavfsizlik, zarar, javobgarlik.

Аннотация. В данной статье проведён научно-правовой анализ преступлений, предусмотренных статьёй 202 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, связанных с нарушением порядка использования объектов животного и растительного мира.

Комплексно рассмотрены объект, предмет, объективная и субъективная стороны, а также субъект преступления. Особое внимание уделено проблемам квалификации данных преступлений и путям их решения. На основе проведённого исследования разработаны предложения, направленные на повышение эффективности противодействия экологическим преступлениям.

Ключевые слова: экологические преступления, животный мир, растительный мир, состав преступления, квалификация, объект преступления, экологическая безопасность, ущерб, ответственность.

Abstract. This article provides a scientific and legal analysis of crimes предусмотренных Article 202 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan related to violations of the rules governing the use of wildlife and plant resources. The object, subject, objective and subjective elements, as well as the subject of the crime are comprehensively examined. Particular attention is paid to the problems of qualification of these crimes and ways to resolve them. Based on the research findings, proposals aimed at improving the effectiveness of combating environmental crimes have been developed.

Keywords: environmental crimes, wildlife, flora, corpus delicti, qualification, object of crime, environmental safety, damage, liability.

Bugungi kunda tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish, biologik xilma-xillikning kamayishi va ekotizim barqarorligining izdan chiqishi insoniyat oldidagi eng dolzarb muammolardan biriga aylandi. Xususan, hayvonot va o'simlik dunyosiga nisbatan huquqbuzarliklar nafaqat ekologik muhitga, balki iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Aprel, 2026-yil

Shu jihatdan, mazkur munosabatlarni samarali huquqiy tartibga solish va ularni jinoyat-huquqiy vositalar orqali muhofaza qilish davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan huquqiy mexanizmlar izchil takomillashtirib borilmoqda. Xususan, hayvonot va o'simlik dunyosi obyektlaridan foydalanish qoidalarini buzish bilan bog'liq qilmishlar uchun jinoiy javobgarlik belgilanishi mazkur sohadagi huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 202-moddasi mazkur munosabatlarni jinoyat-huquqiy muhofaza qilishga qaratilgan muhim norma sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilganidek, ekologik jinoyatlar barqaror rivojlanishga jiddiy tahdid soladi va ularga qarshi samarali huquqiy mexanizmlar ishlab chiqish zarur.

Jinoyat huquqi nazariyasi nuqtai nazaridan mazkur jinoyatning bevosita obyekti hayvonot va o'simlik dunyosi, ularning yashash muhiti hamda ulardan oqilona foydalanishga qaratilgan ijtimoiy munosabatlardan iboratdir. M.X. Rustambayev ta'kidlaganidek, ekologik munosabatlarni muhofaza qilishga qaratilgan jinoyat-huquqiy normalar tabiat va jamiyat o'rtasidagi muvozanatni saqlashga xizmat qiladi¹.

Shu bilan birga, Sands va Peel fikricha, ekologik munosabatlarni muhofaza qilish xalqaro huquqda ham markaziy o'rin egallaydi va milliy qonunchilik shu tamoyillarga mos ravishda rivojlanishi lozim².

Jinoyat predmeti sifatida yovvoyi va uy hayvonlari, parrandalar, baliqlar, shuningdek dorivor, oziq-ovqat va manzarali o'simliklar turlari belgilangan. A.A. Xamrayev ta'kidlaganidek, mazkur jinoyatlarda jinoyat predmetining doirasi keng bo'lib, u ekotizimning barcha muhim elementlarini qamrab oladi³.

Shu bilan birga, Boydning ta'kidlashicha, bioresurslarning har bir turi inson huquqlari va ekologik xavfsizlik bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning yo'qolishi jamiyat uchun qaytarilmas oqibatlariga olib kelishi mumkin⁴.

Jinoyatning obyektiv tomoni hayvonot va o'simlik dunyosi obyektlaridan foydalanish qoidalarini buzishda ifodalanadi. Bunda ovchilik, baliqchilik, o'simliklarni yig'ish va maxsus muhofaza etiladigan hududlarda foydalanish tartiblarini buzish kabi harakatlar jinoyat tarkibini tashkil etadi. Sh.Sh. Rahmonov ta'kidlaganidek, mazkur jinoyatlar ko'p hollarda maxsus huquqiy tartiblarni buzish orqali sodir etiladi va bu ularni kvalifikatsiya qilishda murakkablik keltirib chiqaradi⁵. Faure va Svatikova fikricha, ekologik jinoyatlarning ko'p qismi yashirin xarakterga ega bo'lib, ularni aniqlash va isbotlash qiyin kechadi⁶.

Jinoyatning tugallangan deb topilishi uchun ancha miqdorda zarar yetkazilishi talab etiladi.

¹ Rustambayev M.X. *O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi*. 4-tom. – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi HTI, 2018. – 405–412-betlar.

² Sands P., Peel J. *Principles of International Environmental Law*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2018. – p. 135–142.

³ Xamrayev A.A. *Ekologik jinoyatlar uchun javobgarlik muammolari*. – T.: TDYUU, 2020. – 90–97-betlar.

⁴ Boyd D.R. *The Environmental Rights Revolution*. – Vancouver: UBC Press, 2021. – p. 50–56.

⁵ Rahmonov Sh.Sh. Jinoyat huquqida ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalalari. – T.: Adolat, 2021. – 130–134-betlar.

⁶ Faure M., Svatikova K. *Criminal or Administrative Law to Protect the Environment?* // *Journal of Environmental Law*. – 2012. – p. 20–23.

Aprel, 2026-yil

Bu holat jinoyatning material tarkibga ega ekanligini ko'rsatadi. Q.B. Abdurasulov ta'kidlaganidek, ekologik jinoyatlarda zarar tushunchasi faqat iqtisodiy emas, balki ekologik va ijtimoiy oqibatlarini ham o'z ichiga oladi⁸. Shu bilan birga, Winter ta'kidlaganidek, ekologik zararni baholashda ekotizimga yetkazilgan umumiy ta'sirni hisobga olish zarur⁷.

Jinoyatning subyektiv tomoni qasd shaklida namoyon bo'ladi. Shaxs o'z harakatlarining ijtimoiy xavfliligini anglaydi va ularning oqibatlarini xohlaydi yoki ongli ravishda yo'l qo'yadi.

B.T. To'rayev ta'kidlaganidek, ayb shaklini to'g'ri aniqlash jinoyatni kvalifikatsiya qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega⁸. Zamonaviy jinoyat huquqida ayb shakli jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini belgilashda asosiy mezon hisoblanadi.

Jinoyat subyektini umumiy subyekt bo'lib, 16 yoshga to'lgan aqli raso jismoniy shaxs hisoblanadi. Biroq amaliyotda mazkur jinoyatlar ko'p hollarda uyushgan guruhlar tomonidan sodir etiladi. Noqonuniy ovchilik va bioresurslar savdosi ko'p hollarda uyushgan jinoyatchilik bilan bog'liq bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 202-moddasida kvalifikatsiya belgilari sifatida Qizil kitobga kiritilgan turlarni nobud qilish, ko'p miqdorda zarar yetkazish va guruh bo'lib sodir etish kabi holatlar nazarda tutilgan. Noyob turlarni yo'q qilish ekologik jinoyatlarning eng og'ir ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Bu holatlar jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini oshiradi va qattiq javobgarlikni talab etadi.

Shu bilan birga, mazkur jinoyatlarning profilaktikasi alohida ahamiyatga ega. Rustambayev ta'kidlaganidek, jinoyatlarning oldini olish jazo choralariga nisbatan samaraliroq hisoblanadi⁹. Gunningham fikricha, ekologik jinoyatlarga qarshi kurashishda huquqiy, iqtisodiy va institutsional mexanizmlar birgalikda qo'llanilishi lozim¹⁰.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, hayvonot va o'simlik dunyosi obyektlaridan foydalanish tartibini buzish bilan bog'liq jinoyatlar jinoyat huquqi tizimida alohida o'rin tutadi.

Ularni to'g'ri kvalifikatsiya qilish, zararni aniq baholash va ayb shaklini to'g'ri belgilash huquqni qo'llash amaliyoti samaradorligini ta'minlaydi.

Ayrim muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

– ekologik jinoyatlar bo'yicha zarar miqdorini belgilashning aniq va yagona mezonlarini qonunchilik darajasida mustahkamlash;

– hayvonot va o'simlik dunyosiga yetkazilgan zararni baholashning ilmiy asoslangan metodikasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

– ekologik jinoyatlarni aniqlashda maxsus bilimlarni keng jalb qilish, xususan, ekologik ekspertizalar rolini kuchaytirish;

– huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining ekologik huquq sohasidagi malakasini oshirish;

– jamoatchilik nazorati va ekologik madaniyatni yuksaltirish orqali jinoyatlarning profilaktikasini kuchaytirish.

⁷ Winter G. *Environmental Law and Policy for Sustainable Development*. – Berlin: Springer, 2020. – p. 95–101.

⁸ To'rayev B.T. *Ekologik jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish muammolari*. – T.: Fan, 2022. – 80–88-betlar.

⁹ Rustambayev M.X. *O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi*. 4-tom. – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi HTI, 2018. – 405–412-betlar.

¹⁰ Gunningham N. *Environmental Governance*. – Oxford: Oxford University Press, 2017. – p. 35–39.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, hayvonot va o'simlik dunyosiga nisbatan sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi samarali kurashish nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy va ekologik chora-tadbirlarning uyg'unligini talab etadi. Faqat kompleks yondashuv orqali mazkur sohadagi huquqbuzarliklarning oldini olish va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rustambayev M.X. *O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi*. 4-tom. – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi HTI, 2018. – 405–412-betlar.
2. Xamrayev A.A. *Ekologik jinoyatlar uchun javobgarlik muammolari*. – T.: TDYU, 2020. – 90–97-betlar.
3. Sands P., Peel J. *Principles of International Environmental Law*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2018. – p. 135–142.
4. Boyd D.R. *The Environmental Rights Revolution*. – Vancouver: UBC Press, 2021. – p. 50–56.
5. Abdurasulov Q.B. *Jinoyat huquqi (Maxsus qism)*. – T.: TDYU nashriyoti, 2019. – 250–256-betlar.
6. Rahmonov Sh.Sh. *Jinoyat huquqida ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalalari*. – T.: Adolat, 2021. – 130–134-betlar.
7. To'rayev B.T. *Ekologik jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish muammolari*. – T.: Fan, 2022. – 80–88-betlar.
8. Faure M., Svatikova K. *Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? // Journal of Environmental Law*. – 2012. – p. 20–23.
9. Winter G. *Environmental Law and Policy for Sustainable Development*. – Berlin: Springer, 2020. – p. 95–101.
10. Gunningham N. *Environmental Governance*. – Oxford: Oxford University Press, 2017. – p. 35–39.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH